

Miasto jako widmo przeszłości. *Bruges umarłe* Georges'a Rodenbacha

Konrad Król

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORCID: 0009-0007-2059-5063

City as a specter of the past. „Bruges umarłe” by Georges Rodenbach

The subject of the article is to analyze the work *Bruges umarłe* (1915), the Polish translation of the symbolic novel *Bruges-la-Morte* (1892) by Georges Rodenbach, in terms of presentation of Bruges, a Belgian city in Flanders. The issue of perceiving urban space as a phantom or the personification of the deceased wife of the main character, Hugo Vian, able to influence and manipulate human actions is taken. This is analysed from two perspectives.

Attention is drawn to how the gray city-tomb becomes, on the one hand, a faithful companion of an abandoned widower, a kind of mirror of his inner landscape filled with regret and emptiness. On the other hand, it is emphasized how the personified urban space guards the morality of the main character, when he begins to have feelings for a dancer, confusingly similar to his dead wife, and eventually, he gets into an affair with her. The city is presented as a double-faced phenomenon. At the same time, it is a reflection of the mood of the hero and an element that shapes it with the

Konrad Król, student III roku filologii romańskiej i II roku edytorstwa w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; w 2023 wygłosił referaty *Iluzja jako droga do upadku w utworze Bruges-la-Morte Georges'a Rodenbacha* na konferencji studencko – doktoranckiej „Fikcje – Iluzje – Wyobrażenia” organizowanej przez redakcję czasopisma studenckiego „Roman” oraz *Miasto jako widmo przeszłości w powieści Bruges umarłe Georges'a Rodenbacha* na konferencji „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”; był członkiem jury „Prix Goncourt: le choix de la Pologne 2023”; obecnie stawia swoje pierwsze kroki naukowe na polu literaturoznawstwa, szczególną uwagę poświęcając przedstawieniom miasta.

konradkrol1253@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

strength that man succumbs to. At the same time, it is highlighted how the author uses photographs and colors in the descriptions to get a picture of a gray, frozen and depressing city. The desperate actions of Hugo Vian persistently searching for an analogy for his grief in lonely canals and neighborhoods abandoned by the sea of Bruges, which would seem to consciously want to keep him in his permanent mourning, are traced. This analysis aims to show the dynamics of the relationship between man and the city, which initially reflects his internal states, such as sadness or later temporary joy, and over time, he goes on to evaluate his feelings and guide his actions. The mystical role of urban space will be outlined, in accordance with the assumptions of symbolism, as well as its impact on the life of the widower, who ultimately turns out to be subordinate to the strength of her will.

Keywords: City, grief, symbolism, Bruges, sadness, Rodenbach, personification

***Bruges umarłe* jako powieść symbolistyczna**

Symbolizm w literaturze europejskiej jest zjawiskiem typowym dla ostatnich lat dziewiętnastego wieku, kiedy to społeczeństwo opanowane było przez powszechne znużenie wcześniejszymi nurtami oddającymi z fotograficzną dokładnością rzeczywistość. W *Historii literatury francuskiej* Jan Prokop podkreśla, że prąd ten „rozlewa się szeroką falą pod koniec XIX w., wieku zmęczonego przyziemnym naturalizmem i materializmem dominującej kultury nowoczesnej. Zwłaszcza w Belgii, gdzie znalazł wielu adeptów [...]” (Dybeł, Marczuk & Prokop 2005: 325-326). Właśnie symbolizm, spopularyzowany w tym kraju w okresie *fin de siècle’u*, stanowić będzie punkt wyjścia dla dalszych rozważań. Jean-Baptiste Baronian pisze o symbolistach jako ludziach, którzy „często krążą poprzez swoje teksty wokół nadnaturalności, których atmosfera wprowadza w sennie mary, gdzie wydarzenia są raczej rozmyte i gdzie same postaci nie rozumieją tego, co im się przydarza [*tournent ainsi assez souvent autour du surnaturel à travers des textes, dont l’atmosphère incite au songe, où les événements sont plutôt vagues et où les personnages eux-mêmes ne savent jamais trop ce qui leur arrive*]” (Baronian 2014: 3).

Bruges umarłe jest powieścią autorstwa belgijskiego pisarza Georges’a Rodenbacha, uznaną za arcydzieło symbolizmu. Christian Angelet w zbiorowej publikacji *Littératures belges de la langue française* pod redakcją Christiana Berga i Pierre’a Halena określa ją jako utwór, „który łączy umiarkowany styl artystyczny z flamandzką obrazowością i powieść o niewierności z baudelairową i symbolistyczną doktryną podobieństwa [*qui combine un style artiste tempéré avec l’imagerie flamande, et le roman d’adultère avec la doctrine baudelairienne et symboliste des correspondances*]” (Angelet 2000: 87). Opublikowana najpierw w odcinkach (4-14 luty 1892) przez „Le Figaro”, a następnie w jednym tomie przez Marpon & Flammarion w maju 1892 roku, w języku polskim, przełożona przez anonimowego tłumacza oznaczonego jako

„N.B.”, ukazała się w roku 1915 nakładem Biblioteki Dzieł Wyborowych wraz z zachowaniem w tytule francuskiej nazwy miasta.

Tytuł oryginału, *Bruges-la-Morte*, gdzie poszczególne człony nazwy są wyodrębnione łącznikami, jest odwołaniem do pewnego sposobu nazywania miast, charakterystycznego dla francuskiego obszaru językowego. Analogicznymi przykładami tego zjawiska będą prawdziwe nazwy takie jak Louvain-la-Neuve w Belgii czy podparyskie miasto Noisy-le-Sec. Sam już tytuł zapowiada czytelnikowi, jak istotnym elementem powieści będzie miasto, dokładniej miasto umarłe – opuszczona przez morze Brugia, niegdyś ważny port, a u schyłku dziewiętnastego wieku w zasadzie już zapomniana i opustoszała. Stanowić ona będzie zarówno przestrzeń zdarzeń, jak też ich niemego uczestnika towarzyszącego głównemu bohaterowi – Hugonowi Vianowi – jako widmo jego przeszłości, a jednocześnie niemający głosu obserwator sądzący jego poczynania, swoista „szara eminencja”. Prześledzenie tego zjawiska jest celem autora niniejszego tekstu.

Jako że analizowany utwór wydany został ponad sto lat temu, ortografia oraz interpunkcja mogą być w wielu miejscach niezgodne z normami współczesnymi. Wobec tego, by nie przeprowadzać modernizacji tekstu, zostaną zachowane wszelkie napotkane formy, w tym końcówki fleksyjne czy spolszczenia oryginalnych imion i nazwisk. Przykładem tego może być fakt, że w wydaniu francuskojęzycznym główny bohater funkcjonuje jako „Hugues Viane”, natomiast polskie tłumaczenie proponuje formę „Hugo Vian”. Będą one odmieniane według obecnych zasad ortograficznych dla imion i nazwisk.

Miasto zwierciadłem pejzażu wewnętrznego i samodzielny bytem

Autor już we wstępie, zatytułowanym w oryginalnej wersji „Avertissement”, z francuskiego „Ostrzeżenie”, nakreśla cel, jaki mu przyświeca przy pisaniu powieści. Jego intencją jest przywołać i opisać miasto jako żywy i inteligentny organizm, który jest zdolny do wpływu na istoty ludzkie, a nawet manipulacji nimi:

W tem studyum namiętności ludzkiej chodziło mi nade wszystko o wywołanie wizji Miasta, jako głównej osoby działającej, dostrojonej do stanów duszy; osoby, która radzi, odradza, pobudza do czynu. Bruges, przeze mnie wybrane, staje się więc prawie ludzką istotą. Wszyscy, którzy w niem przebywają, ulegać muszą wpływowi jego. Urabia ono dusze ludzkie na obraz i podobieństwo gmachów swoich i dzwonów swoich (Rodenbach 1915: 5)¹.

¹ Zapis cytatów zgodny z oryginałem.

Dla Rodenbacha miasto nie jest jedynie tłem wydarzeń, a stanowi ono niemal odrębną i samoświadomą osobowość, która obserwuje poczynania bohatera i wpływa na nie. Takie podejście do tkanki miejskiej jest zauważalne w wielu dziewiętnastowiecznych utworach, czego źródłem może być postępująca w tym okresie urbanizacja i rosnące nią zainteresowanie.

Powodów, dla których główny bohater powieści znalazł się we flamandzkiej Brugii, należy szukać w jego przeszłości. Podczas jednej ze swoich podróży Hugo Vian dostrzegł nostalgiczność i zasmucenie tego miasta. Podkreśla to również Aleksandra Komandera w jednym z artykułów: „Przypomniał sobie melancholię tego miasta zauważoną w przeszłości i poczuł, że tylko ona mu zaoferuje odpowiednią oprawę dla żałoby [*Il s'est souvenu de la mélancolie de cette ville vue au passé et a senti qu'elle seule lui offrait un décor approprié au deuil*]” (Komandera 2011: 40). Wobec tego uznał ją za miejsce idealne do przeżywania smutku związanego ze śmiercią ukochanej żony, z czym nie mógł się w żaden sposób pogodzić. Porównuje belgijskie miasto do tętniącego życiem Paryża, w którym niegdyś mieszkał, ale gdzie nie był w stanie dalej żyć ze względu na targające nim emocje i niezgodność z nimi takiego *decorum*:

Jakże smutne było Bruges w te godziny zmierzchu! Kochał je właśnie za ten smutek, i z tego powodu zamieszkał tu po wielkiej katastrofie swego życia. Niegdyś, za dni szczęścia, jeszcze, gdy podróżował z żoną, żyjąc podług swej fantazyi życiem trochę kosmopolitycznym, w Paryżu, za granicą, nad morzem, byli tu razem w przejeździe; wówczas jednak wielka melancholia tego miasta nie zamąciła ich radości. Lecz później, gdy został sam, przypomniał sobie Bruges i nagle przeczucie powiedziało mu, że powinien osiedlić się tam na zawsze. Tworzyło się tajemnicze zestawienie: umarła żona i umarłe miasto. Jego wielki ból potrzebował takiego otoczenia. Jedynie tu życie wydawało mu się możliwe. [...] Jemu potrzebna była cisza nieskończona i egzystencja tak jednostajna, by mu dawała złudzenie niebytu (Rodenbach 1915: 14-15).

Bohater powieści potrzebował właściwego *entourage'u*, żeby mógł w pełni oddać się rozpacz, i takie warunki zaoferowała mu Brugia: niegdyś ważne, tętniące życiem miasto poprzecinane kanałami łączącymi je z morzem, a u schyłku dziewiętnastego wieku prowincjonalne, pruderyjne i zapomniane – umarłe jak wskazuje tytuł. Stało się widmem swojej odległej, bez wątpienia dobrej i wielkiej przeszłości, sięgającej czasów średniowiecza. Dlatego główny bohater z taką łatwością utożsamia je ze zmarłą żoną, dawniej wspaniałą i żywotną, zaś w czasie akcji utworu będącą ledwie wspomnieniem. Narrator ujął to w słowach: „Hugo pragnął zamieszkać tutaj dla tego właśnie, żeby czuć, jak ostatnią jego energię zasypie nieznacznie i pewnie ten drobny pył wieczności, pod wpływem którego dusza szarzeje mu, jak to miasto” (Rodenbach 1892: 48). Sposób, w jaki

wdowiec odbiera miasto, kontempluje je i się po nim przechadza, ma w sobie pewne znamiona idei nazwanej w dziewiętnastym wieku francuskim terminem *flânerie*, „swoistej manifestacji pomysłu na życie, stosunku do czasu wolnego i czasu »zawieszonoego« podczas podróżowania” (Świerczewska 2014: 13) – jak definiuje to pojęcie Beata Świerczewska.

Umarłe miasto i umarła żona

Brugia jest stale porównywana do zmarłej żony Hugona, bohater widzi między nimi wiele wspólnych czy chociażby pokrewnych elementów. Autor wielokrotnie zwraca uwagę na analogie między miastem a człowiekiem, konsekwentnie realizując zamierzenie postawione sobie we wstępie:

To niegdyś piękne, niegdyś tak kochane miasto, było żywym wcieleniem jego rozpacz. Bruges — to obraz jego umarłej żony, a żona jego — to Bruges. Podobny los jednoczył ich. Bruges również leżało w grobowcu swoich kamiennych wybrzeży, z zamarłymi tętnicami kanałów, których już nie ożywił potężny prąd morza (Rodenbach 1915: 16).

Dwie umarłe są do siebie bardzo podobne, gdyż obie spoczywają w grobach, z których nie będą mogły już wyjść. Brugia jest tam złożona w przenośni, natomiast żona Hugona w sensie dosłownym. Nie ma już ruchu w kanałach Brugii, zamulonych przez lata bez – niepotrzebnego ze względu na spadek znaczenia miasta – oczyszczania jej niegdysiejszym krwioobieg. Podobnie krążenia nie ma już w tętnicach zmarłej ukochanej głównego bohatera. Całe miasto jest uwięzione w bezruchu i wydaje się pozostawać w żałobie po samym sobie. Hugo traktuje flamandzkie miasto jako manifestację swojego smutku.

Zestawienie to, ukazane w przywołanym fragmencie, dowodzi, iż w *Bruges umarłym* autor dokonał „ofelizacji” miasta. Pojęcie to zastosował filozof Gaston Bachelard w swojej publikacji *L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière* na opisanie zjawiska, w którym otoczenie przypomina Ofelię, postać z szekspirowskiego dramatu *Hamlet*. Określenie to ma implikować obecność postaci kobiecej oraz wody, co jest związane z treścią tegoż utworu, a ukute zostało ono właśnie przy okazji analizy powieści *Bruges-la-Morte*. Bachelard pisze: „Można by również interpretować »Bruges-la-Morte« Georges'a Rodenbacha jako ofelizację całego miasta. Nigdy nie widząc umarłej dryfującej po kanałach, powieściopisarz jest opanowany przez szekspirowski obraz [*On pourrait de même interpréter Bruges la Morte de Georges Rodenbach comme l'ophélisation d'une ville entière. Sans jamais voir une morte flottant sur*

les canaux, le romancier est saisi par l'image shakespearienne]" (Bachelard 1942: 121-122). Podkreśla to następujący cytat:

W tej samotności jesiennego wieczoru, gdy wiatr wymiatał ostatnie liście, z wznowioną siłą poczuł pragnienie śmierci i jakby tęsknotę za grobem. Zdawało mu się, że od wszystkich dzwonnicy pada mu na duszę cień; że od starych murów płynie ku niemu jakaś rada, że z wody podnosi się jakiś szept cichy, że ta woda idzie na jego spotkanie, jak szła na spotkanie Ofelii, według opowiadań grabarzy Szekspira (Rodenbach 1915: 16-17).

Nad tak ważną funkcją wody w twórczości belgijskiego symbolisty pochyła się również Wiesław Mateusz Malinowski z Alicją Sobierajską. W artykule *Sur la conjonction de l'ophélique et du narcissique dans l'œuvre poétique de Georges Rodenbach* czytamy, że „od 1886 roku woda przemawia pod piórem Rodenbacha [*dès 1886, l'eau parle sous la plume de Rodenbach*]” (Malinowski & Sobierajska 2018: 4), o czym dobitnie świadczy również zaproponowana przez autorów analiza utworów poetyckich.

Rola kolorów i fotografii w powieści

Autor z niezwykłą wiernością i wrażliwością oddaje kolorystykę miasta-widma, podkreślając, że jest ona właściwa jego charakterowi, traktując te dwa elementy jako zgraną i kompatybilną, choć przygnębiającą całość:

A ta melancholia szarych ulic, gdzie wszystkie dnie są jak listopadowe dnie Zaduszek! Ta szarość jakby stworzona z białych czepców zakonnicy i czarnych sutann księżych, nieustannie się przesuwających i sugerujących myśli! Tajemniczość tej szarości, tej wieczystej półżałoby. Fasady domów mienią się wzdłuż ulic nieskończonymi barwami: jedne z nich są zielonkawe, inne znów blade ceglaste, poprzecinane białymi liniami; lecz też obok są domy czarne, przypominające surowość węglowych rysunków, lub głębokie barwy akwafort; ciemny ton ich cieniuje, podnosi tony sąsiednie, trochę może za jasne; a z całości wykwita jednakże wrażenie szarości, unoszącej się nad długim szeregiem domów i otulającej wszystko naokoło. Śpiew dzwonów, przetłumaczony na barwy, również mógłby się wydawać czarnym; lecz przygłuszony, roztopiony w przestworzu, dolatuje nas jako dźwięk szary, miękko płynący i falujący nad wodami kanałów (Rodenbach 1915: 47).

Szarość i czerń są dominantami miasta umarłego, zlewają się ze sobą, podkreślając żałobną atmosferę Brugii. Ten mroczny obraz dopełniony jest

przez dźwięki dzwonów, również nacechowane czarną barwą, która jednak z uwagi na odległość rozmywa się w, po raz kolejny wspomnianej, wodzie kanałów i stopniowo wnika we wszechobecną szarugę. Przejawy innych kolorów, takie jak zielonkawe czy ceglaste fasady domów, wydają się zaledwie pamiątką po czasach, kiedy u szczytu swojego rozwoju miasto tryskało życiem. Niemalże nie pasują do reszty okolicy o tak monotonnym ubarwieniu.

Przy okazji omawiania warstwy kolorystycznej opisów, warto przywołać również oprawę fotograficzną powieści, trzydzieści pięć portretów miasta. Nie została ona zachowana w polskim tłumaczeniu, ale w wersji oryginalnej odgrywa ważną rolę. Dodajmy, iż ilustracja fotograficzna była nowatorskim zabiegiem w literaturze (Henniger 2015). Valery Rion pisze: „Przedstawienie miasta, zarówno na płaszczyźnie tekstowej jak i ikonograficznej, staje się projekcją melancholijnego stanu duszy głównego bohatera w związku ze zniknięciem jego żony, ale też zaaranżowaniem nieobecności, pustki pozostawionej przez zmarłą [*La représentation de la ville, aussi bien aux niveaux textuels qu'iconographiques, devient la projection de l'état d'âme mélancolique du protagoniste [...] suite à la disparition de sa femme autant qu'une mise en scène de l'absence, du vide^[4] laissée par la défunte*]” (Rion 2014: 2). Fotografie zawarte w powieści odgrywają zatem istotną rolę w nakreśleniu wewnętrznego pejzażu Hugona Viana i podkreślają rolę miasta w jego kształtowaniu.

Hugo a Brugia – ewolucja relacji

Ważnym elementem analizowanej powieści jest stopniowe przeobrażanie się relacji między człowiekiem a miastem. Pewna zmiana w postrzeganiu Brugii przez Hugona zachodzi, gdy podczas jednej ze swoich przechadzek zauważa kobietę łudząco podobną do jego ukochanej. Z czasem dopada go pragnienie poznania sobowtóra zmarłej żony. Śledząc nieznaną, dowiadyuje się, że nazywa się Jane Scott i pracuje w teatrze jako tancerka, para się zatem zajęciem, które nie było u schyłku dziewiętnastego wieku profesją szanowaną. Początkowo angażuje się w znajomość z nią z dość pragmatycznych dla niego pobudek. Stanowi ona dla Viana pewien substytut kontaktu z umarłą, mimo że jest w pełni świadomy faktu, iż Jane jest zupełnie inną osobą, a jej podobieństwo jest zwykłym przypadkiem. Bohater czuje wówczas przypływ pozytywnych doznań, co odbija się na jego spojrzeniu na miasto:

Ileż mniej bolesne były teraz jego wieczorne spacerunki! Szedł po mieście, przechodził przez stuletnie mosty, mijał martwe wybrzeża, wzdłuż których cicho wzdychają wody. Dzwony codziennie zwiastowały jakieś nabożeństwo na dzień następny. Ach, te dzwony rozdzwonione, a tak dalekie, jakby dźwięczące z innych światów!...

Z przepęlnionych rynien, jak i przedtem, powoli sączyła się woda, tunele mostów okrywały się chłodnymi kroplami łez, topole, stojące na brzegu wody, szemrały, jak skarga cichego, niepocieszonego źródła. Hugo nie czuł już więcej tego bólu wszechrzeczy i nie widział miasta sztywnego, jakby spowitego w tysiączne powijaki kanałów swoich. Tamto dawne miasto — umarłe Bruges — po którym był wdowcem, słało mu już tylko lekki podmuch melancholii; i szedł przez jego milczące ulice — pocieszony — jakby Bruges także powstało z grobu, i widział je jako miasto nowe zupełnie, tylko podobne do dawnego (Rodenbach 1915: 43).

Pomimo że Brugia nie zmieniła nagle swojego żałobnego charakteru, Hugonowi wydaje się jakby znalazł się w innym miejscu. Radość z możliwości kontaktu z sobowtórem zmarłej ukochanej zmienia czy też wypacza jego sposób patrzenia na rzeczywistość. Jest to w pewnym sensie świadome oszukiwanie się bohatera, gdyż nie zmartwychwstała ani Brugia, ani jego żona. Jednakowoż jest gotów brnąć w relację z Jane, byle tylko ulżyć swojej rozpacz. Na początku, jak świadczy przytoczony cytat, udaje mu się to, a kolejny stanowi tylko potwierdzenie tego faktu: „Hugo cały się oddał czarowi tego podobieństwa Jane z Umarłą; czynił to z tą samą namiętnością, z jaką unosił się w pierw nad podobieństwem swego losu do losów tego miasta” (Rodenbach 1915: 49). Wydawałoby się, że dzięki Jane Hugo zapomina nieco o swoim dojmującym smutku i dzięki temu jego wizja Brugii jawi się nieco mniej pesymistycznie. Jest to jednak tylko gra pozorów, którą główny bohater nie do końca świadomie, bo pod wpływem impulsu, rozpoczął.

Znajomość z nową kobietą nie przebiega jednak bez negatywnego wpływu na życie Hugona. W miarę jej rozwoju słabło pierwsze wrażenie idealnego podobieństwa między dwoma kobietami, a mężczyzna zaczynał dostrzegać elementy znacznie je różniące, zwłaszcza na płaszczyźnie zachowania. Jane okazała się osobą pustą, o materialistycznym podejściu do życia, w przeciwieństwie do zmarłej. Wywoływało w bohaterze coraz silniejszy smutek. Christian Angelet określił to jako „popadnięcie w podłość [*chute dans les turpitudes*]” (Angelet 1998: 136). Po chwili uniesienia zanegowany przez głównego bohatera charakter Brugii zaczynał ponownie wpływać na jego postrzeganie otaczającej rzeczywistości, ale także zmieniać jego zachowanie:

W miarę tego, jak zanikało wzruszające omamienie, Hugo coraz to bardziej zwracał się ku Miastu, zlewając swoją duszę z jego duszą, siłą się uchwycić to drugie podobieństwo, które go tak bardzo zajmowało w pierwszych latach wdowieństwa, zaraz po przyjeździe do Bruges. Teraz, gdy Jane już przestała mu się wydawać zupełnie podobną do Umarłej, stawał się sam coraz bardziej podobny do miasta. Czuł to głęboko podczas ciągłych i jednostajnych wędrówek swoich przez puste ulice (Rodenbach 1915: 78).

Tak jak zapowiedziane zostało przez autora we wstępie, wszyscy są zmuszeni ulec wpływowi miasta, w którym żyją, a Hugo Vian nie jest tu wyjątkiem. Tę zależność Hugona od Brugii podkreśla również Wiesław Mateusz Malinowski w monografii *Le roman du symbolisme* stwierdzeniem: „[...] miasto może równie dobrze się z niego wyśmiewać: po spotkaniu Jane Scott wierzy, że odnalazł w niej swoją miłość, a równocześnie wieże Brugii »zwracają się« bezpośrednio do niego [...]. [[...] *la ville peut tout aussi bien se railler de lui: quand, après qu'il a rencontré Jane Scott, il croit retrouver en elle son amour, les tours de Bruges »s'adressent« directement à lui [...]]”* (Malinowski 2003: 177).

Brugia, utożsamiana przez bohatera z ukochaną zmarłą żoną, nie poprzestaje jedynie na utrzymywaniu go w melancholii. Hugo odczuwa, jak miasto negatywnie ocenia jego postępowanie. Tak jak zauważył Malinowski, zdaje się go napominać, zwracać mu uwagę, że jego zachowanie nie jest właściwe temu otoczeniu, a wręcz stanowi wyraz braku szacunku wobec pamięci jego zmarłej żony. Główny bohater nawet dźwięki dzwonów odczytuje jako wezwanie do nawrócenia. Trudne położenie Viana jest dodatkowo podkreślone tym, że czuje się on obserwowany i wyśmiewany przez miasto za swoje uczynki:

Znowu czuł wpływ miasta na swoją duszę: uczył się milczenia od nieruchomych kanałów, które spokojowi swemu zawdzięczają obecność szlachetnych łabędzi, milczące wybrzeża nauczyły go rezygnacji, a od wysokich dzwonnicy Najświętszej Panny i Zbawiciela, zawsze widocznych w perspektywie ulic, płynęła rada pobożności i powagi. Podnosił na nie mimowoli oczy, jakby u nich chciał szukać pomocy i schronienia; lecz wieże drwiły z jego nędznej miłości (Rodenbach 1915: 79).

Napominanie to miało również wymiar religijny, gdyż Hugo popełniał grzech, trwając w bliskiej, a nawet intymnej relacji z Jane nie wzięwszy z nią ślubu. Wynikało to z chrześcijańskiego charakteru miasta, naznaczonego beginażami, czyli miejscami odosobnienia dla członków laickich stowarzyszeń religijnych. Georges Rodenbach zwraca uwagę, że Brugia „ma duszę przede wszystkim wierzącą” (Rodenbach 1915: 83) i religia stanowiła bardzo ważny element dla spokojnego funkcjonowania tego miasta i jego społeczeństwa. Wszelkie odchylenie od zasad wiary było szybko zauważane, a następnie piętnowane, gdyż narusza *status quo*.

Główny bohater doświadcza coraz silniejszych upomnień zarówno ze strony miasta, jak i służącej mu beginki Barbary, wymawiającej swojemu pracodawcy cudzołóstwo. Mimo wątpliwości co do moralności swoich poczynań, nie porzuca relacji z Jane. Hugonowi zdaje się jakby miasto chciało na siłę wyciągnąć go z grzechu, w którym się zanurzył, i z którego nie potrafi sam zrezygnować:

Dzwony najpierw namawiały, przyjazne, życzliwe; lecz później — bezlitosne — ganiły — tak zawsze obecne i widoczne naokoło niego, jak wrony naokoło wieżyc; potrącały go, dręczyły, gwałcąc go, by wygnąć zeń tę nędzną miłość, by wyrwać z niego jego grzech! (Rodenbach 1915: 92).

Ostatecznie zaczyna odczuwać, że to jego zmarła żona przemawia do niego za pośrednictwem Brugii i chce mu pomóc, co jednak przeraża mężczyznę. Fetyszycacja pamięci ukochanej, dokonana zdaniem Denisa Melliera przez „utrwalanie jej wizerunku, pamięć o jej ukochanych przedmiotach [*la perpétuation de son image, la mémoire de ses objets chéris*]” (Mellier 2000: 55) zdaje się w końcu przerastać możliwości obiektywnego osądu bohatera:

Wieczorem, wracając wzdłuż wybrzeży, czuł się niespokojnym, jakby groziło mu jakieś niebezpieczeństwo. Opanowały go myśli grobowe. Umarła prześladowała go. Wróciła i unosiła się zdaleka we mgle, owinięta całunem. Czuł, bardziej niż kiedykolwiek, swoją wobec niej winę (Rodenbach 1915: 100).

Hugo Vian zdaje sobie sprawę z tego, że grzeszy i czuje się winny wobec swojej zmarłej ukochanej, ale mimo to nie potrafi zakończyć swojego niemoralnego – z punktu widzenia religii – związku z Jane. Ostatecznie popycha go to do grzechu, zdawałoby się jeszcze gorszego. Gdy po raz pierwszy zaprasza kochankę do swojej posiadłości, ta w swojej obojętności na uczucia Hugona bezczęści pamiętki po umarłej, naruszając swoistą strefę *sacrum* w życiu kochanka. Zabiera mu szkatułkę, w której przechowuje on warkocz zmarłej żony, a potem ucieka z nią przed nim po całym domu, czym doprowadza go do szału. W przypływie nieopanowanej agresji bohater dusi ją owym warkoczem, który stanowi dla niego najważniejszą relikwię. W finale powieści wybrzmiewają słowa:

[...] skończyło się wszystko, co było: umilkły śpiewy, znikły pozory życia, przerwało się to całe zmartwychwstanie, trwające krótką chwilę. Ulice znów były puste. [...] Hugo wciąż powtarzał słabym głosem: „Umarła, umarła... Umarło miasto...” próbując dostroić te słowa do rytmu ostatnich dzwonów, zmęczonych i leniwych, jak małe wyczerpane staruszki, rozsypujące nad miastem — a może nad jakąś mogiłą? płatki jakichś żelaznych kwiatów (Rodenbach 1915: 122-123).

Gdy do głównego bohatera dociera, do jakiego czynu się posunął, dostrzega wokół siebie swego rodzaju przywrócenie stanu sprzed poznania Jane. Brugia na powrót staje się w oczach Hugona miastem umarłym, nieznaczonym w żaden sposób tym chwilowym powrotem do życia, które

de facto on sam zakończył. Wraz z ostatnimi słowami powieści wyciszane są również dźwięki dzwonów, które pojawiały się wielokrotnie jako zwiastun napomnienia lub osądu poczynań postaci.

Człowiek w mieście, miasto w człowieku

Powyższe analizy udowadniają, iż dynamika relacji między człowiekiem a miastem jest w powieści *Bruges umarte* motywem dominującym. Tytułowa Brugia nie jest jedynie tłem dla wydarzeń czy odzwierciedleniem stanów wewnętrznych bohatera, ale jest też przedstawiona jako samodzielny byt, który działa intencjonalnie w życiu Hugona Viana. W pewien sposób troszczy się o niego, przypomina mu o jego przeszłości, by nie zatracił się w chwilowych uniesieniach wiodących go ku moralnemu upadkowi. Jest nieodłącznym towarzyszem jego poczynań, gdyż wszystkie najważniejsze wydarzenia w powieści są powiązane z obecnością miasta lub nawet od niej uzależnione.

Specyfika przestrzeni miejskiej jest nierozłącznym uczestnikiem ludzkiej egzystencji, co podkreśla Georges Rodenbach słowami: „Każde miasto jest stanem duszy, a gdy się w nim przebywa, ten stan duszy udziela się nam, rozchodzi się w nas, jak płyn zaszczerpiony; wchłaniający go w siebie razem z powietrzem” (Rodenbach 1915: 81). Brugia zamknęła Hugona Viana w głębokiej żałobie, a gdy ta zaczęła słabnąć – w poczuciu winy – zatem w pełni zrealizowane zostały założenia autora postawione we wstępie do powieści. Miasto zostało przywołane jako byt, który wpływa na głównego bohatera, ukierunkowuje jego myślenie, formuje jego sposób postrzegania rzeczywistości. Człowiek natomiast jawi się jako istota podrzędna, która z czasem ulega miastu, mimo że to on sam jest jego stwórcą.

Źródła cytowań

- ANGELET, CHRISTIAN (1998), 'Bruges-la-Morte comme un carrefour intertextuel', w: Bertrand, Jean Pierre, *Le Monde de Rodenbach. Etudes et documents réunis par Jean-Pierre Bertrand*, Bruxelles: Labor, s. 135-145.
- BACHELARD, GASTON (1942), *L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière*, Paris: Librairie José Corti.
- BARONIAN, JEAN-BAPTISTE (2014), *La littérature fantastique belge. Une affaire d'insurgés*, Bruxelles: Académie royale de Belgique.
- BERG, CHRISTIAN, PIERRE HALEN, RED. (2000), *Littératures belges de la langue française (1830-2000). Histoire et perspectives*, Bruxelles: Le Cri édition.
- DYBEŁ, KATARZYNA, BARBARA MARCZUK, JAN PROKOP (2005), *Historia literatury francuskiej*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- HENNINGER, VÉRONIQUE (2015), 'Le dispositif photo-littéraire. Texte et photographies dans Bruges-la-Morte', *Romantisme*: 169, s. 111-132, online: <https://doi.org/10.3917/rom.169.0111>, [dostęp 28.12.2023].
- KOMANDERA, ALEKSANDRA (2011), 'Entre l'absence et la présence de la Morte dans „Bruges-la-Morte” de Georges Rodenbach', *Quêtes littéraires*: 1 (2011), s. 39-47.
- MALINOWSKI, WIESŁAW (2003), *Le roman du symbolisme: (Bourges – Villiers de L'Isle-Adam – Dujardin – Gourmont – Rodenbach)*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
- MALINOWSKI, WIESŁAW, ALICJA SOBIERAJSKA (2018), 'Sur la conjonction de l'ophélique et du narcissique dans l'œuvre poétique de Georges Rodenbach', *Lublin Studies in Modern Languages and Literature*: 3 (42), s. 4-17.
- MELLIER, DENIS (2000), *La littérature fantastique*, Paris: Éditions du Seuil.
- RION, VALÉRY (2014), 'Le reflet de Méduse. Le rapport entre photographie et texte dans „Bruges-la-Morte” de Georges Rodenbach', *Textimage. Revue d'étude du dialogue texte-image: Varia* 4, s. 1-17, online: https://www.revue-textimage.com/09_varia_4/rion.pdf, [dostęp 28.12.2023].
- RODENBACH, GEORGES (1915), *Bruges umarte*, przekł. Anonim, Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych.
- ŚWIERCZEWSKA, BEATA (2014), *W poszukiwaniu tożsamości, czyli pieszo po miejskim bruku. Flâneur i idea flânerie na przestrzeni dziejów – zarys problematyki*, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.